

Tomeguín Revista de Ornitología Cubana

Volumen 1, Enero 2026

JOURNAL OF CUBAN ORNITHOLOGY

ISSN 3106-4523.Vol.1:21-28

Foto. Aslam Castellón Maure

Primer Registro Confirmado del Cardenal Norteño (*Cardinalis cardinalis*) para Cuba y las Antillas

Yaroddys Rodríguez Castañeda

eltomeguin.com

Primer registro confirmado del Cardenal Norteño (*Cardinalis cardinalis*) para Cuba y las Antillas.

First Confirmed Record of the Northern Cardinal (*Cardinalis cardinalis*) in Cuba and the West Indies.

Yaroddys Rodríguez Castañeda H. Castillo
501, Ciego de Ávila, Cuba; email:
yarotomeguin@gmail.com

Citar artículo como: Rodríguez Castañeda, Y. (2026). Primer registro confirmado del Cardenal Norteño (*Cardinalis cardinalis*) para Cuba y las Antillas. *Tomeguín, Revista de Ornitología Cubana*, 1, 21–28.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18119935>

Portada: *Cardinalis cardinalis* cortesía de Aslam Castellón Maure tomada en julio del 2024, Louisville, Kentucky, USA.

Resumen

Se presenta el primer registro confirmado con fotografías del Cardenal Norteño (*Cardinalis cardinalis*) en Cuba y en el resto de las Antillas. El individuo fue capturado el 23 de octubre de 2024 en Cojimar, La Habana, Cuba. La identificación fue respaldada por evidencia fotográfica y videos además del testimonio directo del colector. Este hallazgo constituye la primera confirmación con fotografías de la especie en el archipiélago cubano. Además, se recopilan y analizan algunos reportes previos no documentados que

sugieren la posible presencia anterior de la especie en el país. Se discuten las posibles rutas o mecanismos de llegada del ave a Cuba, así como la importancia de respaldar con fotografías o grabaciones los registros inusuales o novedosos, en especial aquellos que podrían representar primeras registros para una región o nación. Esta documentación resulta crucial para una evaluación precisa de la distribución y estatus de las especies en el Caribe.

Palabras clave:

Cardenal Norteño, *Cardinalis cardinalis*, Cuba, primer registro, evidencia fotográfica, distribución de especies.

Abstract

We present the first confirmed record with photographs of the Northern Cardinal (*Cardinalis cardinalis*) in Cuba and the West Indies. The individual was captured on October 23, 2024, in Cojimar, Havana, Cuba. The identification was supported by photographic evidence and the direct testimony of the collector. This finding represents the first photographically confirmation of the species in the Cuban archipelago. In addition, we compile and analyze several previous undocumented reports that suggest the possible earlier presence of the species in the country. We discuss the potential routes or mechanisms by which the bird may have reached Cuba, as well as the importance of supporting unusual or novel records particularly first country or regional records with photographic or audio evidence. Such documentation is crucial for an accurate assessment of

species distribution and status in the Caribbean.

Keywords:

Northern Cardinal, *Cardinalis cardinalis*, Cuba, first record, photographic documentation, species distribution, rare bird records.

Introducción

El Cardenal Norteño (*Cardinalis cardinalis*) Linnaeus, (1758) es una de las especies de aves más abundantes y reconocibles de América del Norte. Su distribución abarca amplias regiones del este, centro y suroeste de los Estados Unidos, extendiéndose desde el sur de Canadá hasta el norte de América Central. Además, ha sido introducido exitosamente en diversas regiones fuera de su rango natural, incluyendo Hawái, el sur de California y, desde principios del siglo XIX, las islas Bermudas (Halkin et al. 2021; Amos, 1991).

Existen avistamientos sin documentar dispersos de la especie en otras localidades del Caribe. Un individuo fue observado en las Islas del Cisne (a 180 km al norte de Honduras) el 1 de enero de 1994, y nuevamente en junio de 1996 (Murphy, 1994). Posteriormente, entre cuatro y diez individuos fueron observados en visitas adicionales (Anderson et al. 1998). En 2019, el Cardenal Norteño fue incorporado a la lista principal en un listado de las aves de las Antillas (Gerbracht y Levesque, 2019) basado en una observación del 24 de junio de 2008 en el sur de Cayo Sal, Bahamas (Purdy, 2008). Este último en los comentarios de su lista, señaló haber recibido reportes de dos aves en un nido en Cayo Sal del Norte, este registro fue aceptado por los compiladores y dándole

una consideración a la especie como un raro residente invernal en la región (Gerbracht y Levesque, 2019). Sin embargo, ninguno de estos avistamientos fue documentado mediante fotografías o especímenes colectados.

En Cuba, la familia Cardinalidae está representada por nueve especies bien documentadas (Kirkconnell y Garrido 2024). Hasta ahora, el Cardenal Norteño no se encuentra en la lista principal de aves del país. En este artículo, presentamos el primer registro confirmado de la especie en territorio cubano, y las Antillas respaldado por evidencia fotográfica. Asimismo, se incluyen, menciones históricas sin documentar, que podrían corresponder a avistamientos tempranos no confirmados.

Observaciones

En la mañana del 23 de octubre de 2024, Adolis Andrés Ruiloba Letrán capturó un individuo adulto de Cardenal Norteño, en el patio de su residencia, ubicada en las cercanías del río Cojímar, La Habana, Cuba (23°09'06"N, 82°17'13"W).

Ruiloba identificó inicialmente el ave capturada como un Cardenal Rojo (*Piranga rubra*). Sin embargo, al notar su prominente cresta y la coloración distintiva, reconsideró su identificación inicial y reconoció que se trataba del Cardenal Norteño, una especie que conocía únicamente a través de “documentales”. Acto seguido, logró tomarle una fotografía y un video utilizando un teléfono móvil Samsung A03S **Fig.1**. El ejemplar fue transferido días después a un aficionado.

Fig.1. Cardenal Norteño (*Cardinalis cardinalis*) macho recién colectado (Foto tomada por Adolis Andrés Ruiloba con su móvil Samsung A03S el 23 de octubre de 2024 a las 9:39am).

Discusión

A lo largo de los años se han reportado avistamientos no confirmados del Cardenal Norteño en distintas regiones de Cuba. Sin embargo, su distintiva coloración rojiza y silueta general pueden inducir a confusión con el Cardenal, una especie migratoria relativamente común en el país durante el otoño e invierno. Esta similitud ha contribuido al escepticismo respecto a la veracidad de algunos registros.

La primera mención conocida del Cardenal Norteño en Cuba se remonta a 1848, cuando el meteorólogo cubano Andrés Poey Aguirre incluyó a la especie en su *Catálogo metódico de las aves observadas en la Isla de Cuba*, refiriéndose a ella bajo el nombre “*Fringilla cardenalis*” (Poey, 1848). Aunque no proporciona detalles

específicos, Poey aclara al final de su Catálogo que “las especies que acabo de mencionar no ofrecen dudas en cuanto a su existencia en la isla de Cuba; pues todas han sido matadas en dicha isla y han pasado casi todas vistas”.

Años más tarde, el naturalista alemán Juan Cristóbal Gundlach mencionó a la especie bajo el nombre “*Cardinalis virginianus*”, señalando haber observado un individuo en un monte cubano en enero de 1860. Sin embargo, indicó haber recibido información de que el ave había escapado de una jaula perteneciente a una vivienda cercana, por lo que decidió no incluirla en su lista principal de las aves cubanas (Gundlach, 1866). Tanto el registro de Poey como la observación de Gundlach han sido, en general, poco mencionados por autores posteriores en la literatura sobre la avifauna cubana.

Durante el invierno de 2007, Osmany Carrillo Chaviano, quien es guardabosque, alegó haber visto un ave con características morfológicas coincidentes con el Cardenal Norteño en Cayo Santa María, provincia de Villa Clara (Navarro, 2019). El individuo fue observado forrajeando en la vegetación adyacente a las canchas de tenis del Hotel Iberostar Ensenachos, en esta ocasión tampoco se obtuvo evidencias. Según Navarro (2019), dado que el cayo es una zona turística sin población residente estable y que la especie no es comúnmente mantenida en cautiverio en Cuba, consideró la posibilidad de que se tratara de un ejemplar silvestre extraviado, posiblemente procedente del sureste de los Estados Unidos.

Aunque ninguno de estos avistamientos constituyó en su momento evidencia concluyente por sí solo, en conjunto revelan un patrón recurrente de reportes

sobre la posible presencia de la especie en la isla. En este contexto, y a la luz de la evidencia sólida actualmente disponible, dichos registros no deberían ser descartados, sino reevaluados. Como señaló Bond (1962), la obtención de un espécimen permitiría reevaluar y, en la mayoría de los casos, aceptar los registros visuales; en este sentido, la disponibilidad actual de evidencias fotográficas refuerza de manera significativa la validez de la presencia del Cardenal Norteño en Cuba.

El autor logró contactar directamente al responsable de la captura del individuo, quien proporcionó pruebas contundentes que respaldan que el ave fue colectada en territorio cubano. Entre las evidencias revisadas se incluye una fotografía en el sitio de captura, tomada tras el evento, en la que no aparece el ave, pero sí todos los detalles de fondo que coinciden con una imagen anterior en la que sí se observa al individuo, lo cual demuestra que ambas fotos fueron tomadas en el mismo lugar. Asimismo, se cuenta con los metadatos de la fotos y un video grabado inmediatamente después de la colecta, en el que se observa al ave exhibiendo comportamientos nerviosos, típicos de un ejemplar silvestre no habituado a la cautividad. En particular, intenta escapar reiteradamente de la jaula, una conducta consistente con individuos recién capturados **Fig.2**.

También resulta pertinente considerar el contexto meteorológico en el momento del hallazgo. El 20 de octubre, pocos días antes del evento de captura, el huracán Oscar de categoría 1 se desplazaba por la región oriental de Cuba y continuó posteriormente su trayectoria hacia el norte. Aunque no impactó directamente ni a la Florida ni al occidente cubano, las condiciones atmosféricas asociadas al sistema pudieron generar vientos capaces

de desorientar a aves migratorias. Este fenómeno coincidió además con el pico de la migración otoñal de aves desde Norteamérica hacia el Caribe y América Central.

Fig. 2. Fotografía tomada meses después en el mismo sitio de la imagen original, esta vez sin la presencia del Cardenal Norteño, como evidencia para confirmar la localización y veracidad del registro.

Los recientes registros en Cuba de especies europeas y norteamericanas previamente consideradas improbables, como el Martín Pescador Europeo (*Alcedo atthis*) (Rodríguez et al. 2023), la Mariposa Azul (*Passerina amoena*) (Castañeda et al. 2017), entre otras más sugieren que los patrones migratorios pueden ser más flexibles y dinámicos de lo que tradicionalmente se asumía. En la plataforma eBird, por ejemplo, se registran decenas de observaciones recientes del Cardenal Norteño en toda la franja de cayos del sur de Florida, desde el continente hasta Cayo Hueso, incluyendo el Fort Zachary Taylor Historic State Park (eBird, 2025).

Interesante destacar que la distancia en línea recta entre algunos puntos con registros previos en eBird del Cardenal Norteño y Cuba no es considerable. Por ejemplo, entre Biscayne National Park (Florida) y Cat Key (Bahamas) hay aproximadamente 205.9 km, una distancia incluso mayor que la existente entre varios puntos del norte de Cuba y el sur de Florida, y sin embargo, la especie ha sido reportada allí. También el extremo sur de Cayo Hueso (Key West) y La Habana hay unos 169 km; y desde el Faro Roncali, en el extremo occidental de Cuba, hasta Isla Mujeres (México), la distancia es de solo 197 km. Por tanto, la llegada ocasional de individuos extraviados a Cuba, facilitada por fenómenos naturales como huracanes o frentes fríos, no debe descartarse como una hipótesis plausible para explicar este tipo de registros.

Una posible explicación para la presencia ocasional de esta especie en Cuba se relaciona con un estudio realizado durante 25 años en una torre de televisión en el centro-norte de Florida, donde se registraron 54 individuos muertos de esta especie, junto con otras aves migratorias nocturnas conocidas (Crawford, 1981). Aunque el autor no atribuyó estas muertes a movimientos migratorios definidos y consideró que las especies residentes podrían haber colisionado por azar, Stevenson y Anderson (1994) sugirieron que la acumulación de cadáveres en estas torres podría reflejar cierto comportamiento migratorio. Sin embargo, reconocieron que no contaban con pruebas concluyentes que lo confirmaran.

Se recomienda respaldar estos registros con documentación fotográfica o audiovisual, especialmente cuando se trate de primeros reportes para un área determinada, tal como sugirió James

Bond (1962) y posteriormente enfatizó Orlando H. Garrido (com. pers.). Esto permitiría evitar el uso de expresiones como “primer registro confirmado” en lugar de simplemente “primer registro”. En la era digital actual, la mayoría de las personas dispone de dispositivos electrónicos con cámara, lo que facilita la obtención de evidencia visual sin necesidad de coleccionar al ave.

Finalmente todos estos antecedentes, si bien de valor histórico y anecdótico, carecían de la documentación necesaria para ser considerados registros confirmados. El presente caso sumado a los avistamientos previos no verificados sugiere que el Cardenal Norteño podría presentarse esporádicamente en Cuba. En este contexto, el hallazgo documentado en octubre de 2024 constituye el primer registro confirmado del Cardenal Norteño en Cuba basado en evidencia verificable.

Agradecimientos

Agradezco sinceramente a mi amigo Rolando Álvarez por alertarme sobre este notable registro y por su valiosa ayuda. Mi gratitud a Osmany Carrillo Chaviano por su colaboración al proporcionarme toda la información fotográfica y los videos que constituyeron la evidencia fundamental para documentar y respaldar este reporte. Agradezco también a Aslam Castellón por la fotografía utilizada como foto de portada en el artículo tomada en Louisville, Kentucky, USA.

Literatura Citada

Amos, E. J. R. (1991). *A Guide to the Birds of Bermuda*. Corncrake, Warwick, Bermuda.

Anderson, D. L., M. Bonta, and P. Thorn (1998). *New and noteworthy bird records*

from Honduras. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 118(3): 178–183.

Bond, J. (1962). Seventh supplement to the Check-list of Birds of the West Indies (1956). Academy of Natural Sciences of Philadelphia.

Castaneda, Y.R., J.W. Wiley and O.H. Garrido. 2017. Additional records of Lazuli Bunting (*Passerina amoena*) and first records of several wild-caught exotic birds for Cuba. *Journal of Caribbean Ornithology* 30 (2):134 –142.

Crawford, R. L. (1981). Bird casualties at a Leon County, Florida TV tower: a 25-year migration study. *Bulletin of the Tall Timbers Research Station* 22.

eBird. (2025). Mapa de distribución del Cardenal Norteño (*Cardinalis cardinalis*). eBird, Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. Disponible en: <https://ebird.org/map/norcar> (consultado el 22 de diciembre de 2025).

Gerbracht, J., and A. Levesque. 2019. The complete checklist of the birds of the West Indies: v1.1. Birds Caribbean Checklist Committee. www.birdscaribbean.org/caribbean-birds/

Gundlach, Johannes. 1866. "Revista y catálogo de las aves cubanas." *Repertorio Físico-Natural de la Isla de Cuba* 1 (Abril 1865-Septiembre 1866): 1-84.

Halkin, S. L., D. P. Shustack, M. S. DeVries, J. M. Jawor, and S. U. Linville (2021). Northern Cardinal (*Cardinalis cardinalis*), version 2.0. In *Birds of the World* (P. G. Rodewald and B. K. Keeney, Editors).

Johnson, S. (2016). eBird Checklist S30742733. eBird, Cornell Lab of

Ornithology, Ithaca, NY, USA. Disponible en: <https://ebird.org/checklist/S30742733> (consultado el 23 de mayo de 2025).

Kirkconnell, A., & Garrido, O. H. (2024). *Field Guide to the Birds of Cuba* (2.^a ed.). Ithaca, NY: Comstock Publishing Associates, Cornell University Press.

Murphy, C. (1994). eBird Checklist S18334922. eBird, Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. Disponible en: <https://ebird.org/checklist/S18334922> (consultado el 23 de mayo de 2025).

Navarro, N. (2019). *Annotated Checklist of the Birds of Cuba 2018-2019*. Ediciones Nuevos Mundos, St. Augustine, FL, No. 2.

Pérez, E. (2007). eBird Checklist S111037417. eBird, Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. Disponible en: <https://ebird.org/checklist/S111037417> (consultado el 23 de mayo de 2025).

Poey, F. & Aguirre, A. 1848. *Catálogo metódico de las aves de la isla de Cuba*. Mem. R. Soc., La Habana Ser. 2, 6: 97–108

Purdy, B. (2008). eBird Checklist S7521634. eBird, Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. Disponible en: <https://ebird.org/checklist/S7521634> (consultado el 23 de mayo de 2025).

Rodríguez Castañeda, Y., & Navarro Pacheco, N. (2023). Primer registro del Gorrión de Garganta Blanca (*Zonotrichia albicollis*) para Cuba. *Journal of Caribbean Ornithology*, 36, 81–83.

Rodríguez Castañeda, Y., Wiley, J. W., & Garrido, O. H. (2017). Additional records of Lazuli Bunting (*Passerina amoena*) and first records of several wild-caught exotic birds for Cuba. *Journal of Caribbean Ornithology*, 30(2), 134–142.

Rodríguez, Y., Garrido, O. H., Wiley, J. W., & Kirkconnell, A. (2005). The Common Kingfisher (*Alcedo atthis*): An exceptional first record for the West Indies and the Western Hemisphere. *Ornitología Neotropical*, 16(1), 141–142.

Stevenson, H. M., and B. H. Anderson (1994). *The Birdlife of Florida*. University Press of Florida, Gainesville, FL, USA.

